

STARTAPLARNI RIVOJLANTIRISH UCHUN SUN'YI INTELLEKT VA BULUTLI TEXNOLOGIYALAR IMKONIYATLARI

Baxromov Omadillo Baxromjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti talabasi

e-mail: omadillobaxromov@gmail.com, Tel.+998944419460

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14899830>

Annotatsiya. Mazkur maqolada sun'iy intellekt va bulutli texnologiyalarning startaplarni rivojlantirishdagi o'rnini va imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamli iqtisodiyot sharoitida sun'iy intellekt ish jarayonlarini avtomatlashtirish, mijozlarning xatti-harakatlarini tahlil qilish va innovatsion mahsulotlar yaratishda muhim rol o'ynashi ko'rsatib o'tiladi. Bulutli texnologiyalar esa startaplar uchun arzon va moslashuvchan infratuzilma, global bozorga chiqish imkoniyati va ma'lumot xavfsizligini ta'minlaydi. Maqolada O'zbekistonda ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish uchun mavjud muammolar va ularni yengish yo'llari bo'yicha takliflar beriladi. Xususan, davlat dasturlarini kengaytirish, soliq imtiyozlari joriy etish va texnologik bilimlarni oshirishga qaratilgan treninglar tashkil etish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, bulutli texnologiyalar, startaplar, raqamli iqtisodiyot, innovatsiya, texnologik yechimlar, avtomatlashtirish, raqamli transformatsiya, AKT, startap ekotizimi.

Kirish

Raqamli transformatsiya davrida sun'iy intellekt (SI) va bulutli texnologiyalar biznesni rivojlantirishning ajralmas qismi bo'lib bormoqda. Xususan, startaplar uchun bu texnologiyalar samarali boshqaruv, xarajatlarni optimallashtirish va innovatsion xizmatlarni taqdim etishda muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt orqali biznes jarayonlarini avtomatlashtirish va ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish imkoniyati paydo bo'lgan bo'lsa, bulutli texnologiyalar global bozorlarga chiqish va moslashuvchan infratuzilmani taqdim etadi. Ushbu tezida startaplarni rivojlantirishda ushbu texnologiyalarning imkoniyatlari, ularni joriy etishning dolzarbligi va qiyinchiliklarni yengish yo'llari tahlil qilinadi.

Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

Sun'iy intellekt bugungi kunda ko'plab sohalarida ishlatilmoqda va startaplar uchun quyidagi afzalliklarni taqdim etadi:

Avtomatlashtirish: Sun'iy intellekt mijozlarga xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish jarayonlari va ma'lumotlarni qayta ishlash kabi vazifalarni avtomatlashtirish orqali vaqt va xarajatlarni tejaydi.

Ma'lumot tahlili: SI yirik hajmdagi ma'lumotlarni tezkorlik bilan tahlil qilishga imkon beradi, bu esa biznes qarorlarini aniqlik bilan qabul qilishda yordam beradi.

Individuallashtirilgan xizmatlar: Sun'iy intellekt orqali foydalanuvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan xizmatlar va mahsulotlar yaratish osonlashadi.

Bulutli texnologiyalarning startaplar uchun imkoniyatlari: Infratuzilmaga sarmoya ehtiyojining kamayishi:

Startaplar bulutli texnologiyalar orqali serverlar yoki ma'lumotlarni saqlash tizimlariga katta mablag' sarflamasdan, zarur xizmatlardan foydalanishi mumkin. Moslashuvchanlik va kengayuvchanlik:

Bulutli texnologiyalar startaplarga o'z biznes hajmiga mos ravishda xizmatlarni tezkor o'zgartirish imkoniyatini beradi.

Global bozorga chiqish: Bulut xizmatlari orqali startaplar o'z mahsulotlarini jahon bozoriga tezda integratsiya qila oladi.

Xavfsizlik va ma'lumotlarni himoya qilish: Zamonaviy bulutli texnologiyalar foydalanuvchilar uchun yuqori darajada xavfsiz ma'lumotlar saqlash imkonini beradi.

Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Muammolar va yechimlari haqida gaplashadigan bo'lsak ularning texnologik kirish imkoniyatlarida startaplar uchun SI va bulutli texnologiyalar qimmat infratuzilma talab qilishi mumkin. Buning uchun davlat tomonidan moliyaviy yordam dasturlarini kengaytirish zarur. Texnologik bilim yetishmasligi esa sun'iy intellekt va bulut texnologiyalari bilan ishlashni biladigan mutaxassislarning kamligi startaplarning rivojlanishini sekinlashtiradi. Texnologik treninglar va maxsus o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish bu muammoning yechimi bo'lishi mumkin. Investitsiya masalalarini hal qilish va startaplarni

moliyalashtirish uchun investorlarni jalb qilish va ularning texnologiyalarga bo'lgan qiziqishini oshirish lozim.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, sun'iy intellekt va bulutli texnologiyalar startaplar uchun katta imkoniyatlar taqdim etadi. O'zbekistonda ushbu texnologiyalarning keng qo'llanilishi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Startaplar uchun qulay shart-sharoit yaratish, maxsus texnologik markazlar tashkil qilish va davlat-xususiy hamkorlikni kengaytirish zarur. Bundan tashqari, yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash uchun treninglar va seminarlarni yo'lga qo'yish, texnologik grantlar ajratish taklif qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akhmedov, B. A., & Khasanova, S. K. (2020). Public education system methods of distance in education in development of employees. *Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 1(1), 252-256.
2. Ахмедов, Б. А. (2020). Математические модели оценки характеристик качества и надежности программного обеспечения. *EURASIAN EDUCATION SCIENCE AND INNOVATION JOURNAL*, 3(10), 97-100.
3. Гулбоев, Н. А., Дуйсенов, Н. Э., Ахмедов, Б. А. (2020). Модели систем управления электрическими сетями. *Молодой ученый*, 22(312), 105-107.
4. Мухамедов, Ф. И., & Ахмедов, Б. А. (2020). Инновацион "Klaster mobile" иловаси. *Academic Research in Educational Sciences*, 1 (3), 140-145.
5. Ахмедов, Б. А. (2020). О развитии навыков интерактивных онлайн-курсов дистанционных условиях современного общества (модель-программа для преподавателей образовательных учреждений). *Universum: технические науки* 12 (81), 11-14.
6. Ахмедов, Б.А., Якубов, М. С. (2020). Геймификация образовательного процесса кластерный подход. *INTERCONF*, 2 (38), 371-378.
7. Yusupov, M., Akhmedov, B. A., & Karpova, O.V. (2020). Numerical Simulation of Nonlinear Vibrations of Discrete Mass with Harmonic Force Perturbation. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10 (4), 71-75.
8. Akhmedov, B. A., Xalmetova, M. X., Rahmonova, G. S., Khasanova, S. Kh. (2020). Cluster method for the development of creative thinking of students of higher.